

Катерина Ільчишина
Лаборант 1 категорії
Інститут археології НАН України

СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОЦИФРУВАННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ КОЛЕКЦІЙ КИЄВА

Умови повномасштабної війни спричинили реальну загрозу втрати археологічної спадщини – через бойові дії, пошкодження музеїв. За даними МКСК¹ постраждали або знищені вже близько 1000 об'єктів культурної спадщини (на 2024 р.)². В умовах постійної загрози для культурної спадщини цифрові технології стають ключовим інструментом її збереження та популяризації.

Археологічна спадщина міста Києва має виняткову наукову та історичну цінність, тому її цифрове документування є пріоритетним завданням. Для оцифрування колекцій артефактів, виявлених під час розкопок у Києві та збережених у фондах Інституту археології НАН України, було обрано метод фотограмметрії (іл. 1) – методику створення тривимірних моделей об'єктів або територій на основі звичайних фотографій, зроблених з перекриттям з різних ракурсів³. Цей метод широко використовується для фіксації археологічних об'єктів *in situ*, зокрема, стратиграфії стінок шурфів або розкопів, для опису культурних шарів, подальшого графічного аналізу, вимірювання та реконструкції.

Один з підходів використання фотограмметрії для фіксації великих за площею археологічних об'єктів і ландшафтів вже успішно застосовано в українській практиці, зокрема, під час досліджень городищ Феськівка та Зарічне I, де на основі фотограмметричної зйомки створено цифрові моделі, ортофотоплани та карти висот, топографічні плани з нанесенням ізоліній і маркерів, а також виконано просторовий аналіз об'єктів⁴.

Також метод фотограмметрії застосовується для 3D-моделювання архітектурних об'єктів і їх залишків (фундаменти або ж печі). Це було продемонстровано під час створення тривимірної моделі Вежі Вітовта в с. Веселе (Херсонська обл.) – пам'ятки оборонної архітектури XV ст., дослідженої Національним заповідником “Хортиця” у 2017 р.⁵ На основі знімків побудовано 3D-модель, яку надалі було проаналізовано. Результати моделювання дозволили з високою точністю визначити параметри споруди, виявити зміни товщини стін між ярусами, реконструювати розташування балкових отворів, вікон і входів. Методика перепроєктування хмари точок на циліндр і розгортка моделі надала змогу виконати детальні лінійні вимірювання внутрішніх та зовнішніх поверхонь стін. Це дозволило припустити наявність п'яти поверхів за чотирьох видимих ярусів, а також простежити відмінності в будівельних техніках різних періодів.

Ще одним варіантом застосування фотограмметрії є її використання для фіксації поховань. Показовим прикладом є створення цифрових моделей під час розкопок на чернігівському передгородді по вул. Чернишевського, 33, проведених Лівобережною експедицією Інституту археології НАН України у 2018 р. під керівництвом О. П. Моці⁶. Одне з досліджених поховань – поховання 3 – мало прямокутну могильну яму з дерев'яною домовиною. Незважаючи на погану збереженість органіки та металів через агресивні ґрунти, завдяки фотограмметричній зйомці вдалося створити 3D-модель цього поховання з

¹ Реєстр пошкоджених та зруйнованих об'єктів культурної спадщини. URL: <https://mkip.notion.site/7be52d2803994651a23a220a8ed85f1c?v=6ea517f19a8944f9a902a50156656ee>.

² Через російську агресію в Україні постраждали 945 пам'яток культурної спадщини. URL: <https://mcs.gov.ua/news/cherez-rosijsku-agresiyu-v-ukrayini-postrazhdaly-945-pamyatok-kulturnoyi-spadshhyny/>.

³ Photogrammetric Applications for Cultural Heritage. Guidance for Good Practice. Swindon : Historic England, 2017. S. 19.

⁴ Жигола В. С., Скороход В. М. Фотограмметрична топографічна основа археологічної пам'ятки. *Археологія і давня історія України*. 2022. Вип. 3 (44). С. 458–459. URL: <https://adiu.com.ua/index.php/journal/article/view/521/507>.

⁵ Никоненко Д. Д., Радченко С. Б., Волков А. В. Вітовтова вежа за даними сучасних фотограмметричних досліджень. *Археологія*. 2017. № 4. С. 127–128.

⁶ Жигола В. С. Цифрова фіксація поховання X ст. *Археологія і давня історія України*. 2020. Вип. 2 (35). С. 321–322.

автентичними розмірами. Це дозволило зберегти важливу інформацію про розташування кісток і супровідний інвентар – сережки, ніж, підвіску, гончарний горщик та дерев'яне відро, сліди якого також зафіксовано цифровим методом.

Найпопулярнішим способом застосування фотограмметрії є створення точних копій знайдених предметів. Отримані моделі використовуються для дистанційного аналізу, віртуальних експозицій і виготовлення копій на 3D-принтерах.

У 2024 р. співробітники Інституту археології також долучилися до вивчення методів цифрової фіксації в рамках міжнародного проєкту “Ukrainian Heritage Digitization and Dissemination Initiative” (UHDDI)¹, реалізованого за підтримки Програми Фонду Посольства США. Проєкт має на меті захист і поширення української культурної спадщини шляхом застосування цифрових технологій. У межах ініціативи було проведено спеціалізоване навчання з фотограмметрії та 3D-документування. Практичне навчання здійснювалося у співпраці з міжнародною організацією СуArk (США) та українською командою “Архаїка”, яка спеціалізується на цифровому документуванні археологічної та архітектурної спадщини. Завдяки цій співпраці вдалося створити цифрові копії десятків артефактів, зокрема, з розкопок у Києві та на його околицях.

Іл. 1. Загальний процес створення фотограмметричних зображень

Іл. 2. 3D-модель іконки св. Георгія опублікована на сторінці Архаїки на Sketchfab

Іл. 3–4. Фотограмметрична 3D-модель хреста-енколпіона

Серед оцифрованих матеріалів – іконка св. Георгія² (іл. 2) (стеатит, позолота), рідкісний імпорт з Константинополя XII ст., знайдена на території західного князівського палацу в

¹ Ініціатива з оцифрування та поширення культурної спадщини України: нові підходи та міжнародна співпраця. Інститут археології НАН України. URL: <https://iananu.org.ua/novini/mizhnarodna-spivpratsya/1401-initsiativa-z-otsifruvannya-ta-poshirennya-kulturnoji-spadshchini-ukrajini-novi-pidkhodi-ta-mizhnarodna-spivpratsya>

² Icon of the Saint George from 12th Century. *Sketchfab*. URL: <https://sketchfab.com/3d-models/icon-of-the-saint-george-from-12th-century-cde54bb4321146fd87b8531c4fb9a71d>

Києві. Образок діаметром 6 см із рельєфним зображенням святого вершника частково зберіг сліди позолоти й фарби. На лицьовому боці зображено Георгія-змієборця. Навколо голови зберігся напис грецькою: “Святий Георгій”. Його краї пошкоджені, ймовірно, ікона колись була вставлена в оправу з дорогоцінного металу, з якої її пізніше вилучили¹. Завдяки 3D-моделі можна детально дослідити ікону без ризику для оригіналу, провести аналіз техніки виконання та реконструювати втрачені фрагменти.

Також у межах проєкту цифрової фіксації було створено 3D-модель енкалпіона (іл. 3–4), знайденого у 2016 р. під час археологічних досліджень у Феофанії (м. Київ). Це нагрудний хрест-релікварій із зображенням святого князя Бориса в центрі. Знахідку датовано кінцем XII – початком XIII ст.² Завдяки цифровій моделі можна детально вивчати технічні особливості артефакта, зокрема, погрудні зображення інших святих, виконані в техніці гравіювання з чорнінням на кінцях хреста, а також точно визначити його пропорції та форму.

Ще один із предметів – медальйон давньоруського часу із зображенням святого Луки, знайдений на Подолі по вул. Щекавицька, 46 у 2019 р. На лицьовому боці збережено іконографічне зображення святого, тоді як зворотна сторона містить напис. Модель дає змогу ретельно досліджувати іконографічні деталі та написи без потреби фізичного втручання, такий формат дозволяє багаторазово повертатися до аналізу зображень або масштабувати окремі елементи.

Застосування фотограмметрії для оцифрування археологічних артефактів дозволяє не лише створювати високоточні 3D-моделі, але й сприяє збереженню наукової інформації про об'єкти, які можуть бути втрачені через війну, руйнування або інші фактори ризику. Такі цифрові копії стають цінним ресурсом для досліджень, музейної репрезентації та освітніх цілей. Сучасні технології забезпечують не тільки точне документування об'єктів *in situ*, а й створення відкритих архівів, що дають змогу аналізувати матеріали навіть у разі їхньої фізичної втрати. Досвід реалізації міжнародного проєкту UHDDI продемонстрував ефективність інтеграції цифрових методів у практику археологічних досліджень, відкриваючи нові можливості для збереження й популяризації спадщини Києва. Поєднання фотограмметрії з іншими технологіями (лазерне сканування, GIS-фіксація) дозволить створювати інтерактивні цифрові архіви, відкриті для міжнародного наукового обігу та віртуальних музеїв. Це дає шанс зберегти нашу спадщину навіть у разі фізичної втрати – у цифровій, доступній і довговічній формі.

¹ Козловський А. О., Ієвлев М. М., Крижановський В. О. Дослідження у Києві по провулку Десятинному, 3 А/Б, 5 Д. *Археологічні дослідження в Україні 2008*. Київ : ІА НАНУ, 2009. С. 143.

² Ивакин Г. Ю., Ивакин В. Г., Баранов В. И., Зоценко И. В. Крест-реликварий из раскопок 2016 г. в Феофании (г. Киев). С. 203–204. URL: <https://www.academia.edu/31294229/>.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025